

بررسی ضرورت بسته بندی فرآورده های با منشاء دامی در امنیت صنایع غذایی

دکتر محمودرضا اثناعشری*

*عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور- گروه علمی کشاورزی- بخش علوم دامی- تهران ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵- ج.ا. ایران

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

چکیده:

صنعت بسته بندی امروزه در صنایع غذایی بخصوص فرآورده های با منشاء دامی مانند گوشت سفید و قرمز به دلایل وجود بیماری های خطرناک مشترک بین انسان و دام (که امروزه بیش از ۲۵۰۰ نوع شناخته شده) از اهمیت ویژه و به سزایی برخوردار است. این مواد پروتئینی که بخش لاینفک رژیم غذایی و انرژی بشر هستند، باید به صورت کاملاً بهداشتی کنترل و تهیه شوند و عدم رعایت بهداشت از مراحل ابتدایی تولید می تواند فرآورده های گوشتی را در مراحل بعدی تا مصرف دچار عوامل عفونی، مسمومیت ها و انگلها و ... کند. مهمترین راهکار اصلی که مسوولین بهداشتی در دنیا ارایه می نمایند، بسته بندی بهداشتی، استاندارد و عرضه تازه فرآورده های خام دام، طیور و آبزیان در بسته های به اندازه نیاز است. یعنی مورد مصرف، دسته بندی و خالص سازی شده و ضایعات آن گرفته شود و در بسته های با ابعاد و مقادیر متنوع با قیمت مناسب در سبد خانوار قرار گیرد و می تواند تضمین کننده سلامت جامعه باشد. بسته بندی خوب مواد پروتئینی باید مشخصاتی شامل شفافیت سطح آن برای دید کامل مصرف کننده و جلب رضایت و اعتماد، کنترل در انتقال گازها و رطوبت، ارزان بودن همراه با کیفیت، فقدان مواد سمی و مسمومیت زا، مقاومت در برابر ضربه و شناسنامه کامل، داشته باشد و همانطور که در صنعت لبنیات با اطلاع رسانی به موقع و فرهنگ سازی سازمانهای دولتی ذیربط بیش از ۹۸ درصد سرانه مصرف کشور به صورت بسته بندی است، در مورد مواد پروتئینی هم می توان مشابه محصولات لبنی عمل کرد. همچنین باید با افزایش سطح آگاهی جامعه، فرهنگ سازی مصرف مواد پروتئینی بسته بندی شده سطح بهداشت جامعه ترقی یابد که این امر با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی رسانه ها و نشریات تخصصی می تواند تحقق یابد.

کلمات کلیدی: بسته بندی، فرآورده های دامی، صنایع غذایی، امنیت غذایی.

مقدمه:

انسان از گذشته های دور اقدام به ذخیره سازی مواد غذایی نموده است [۳]. افزایش روز افزون جمعیت جهان، کمبود مواد غذایی و محدودیت منابع تولید باعث شده که مسائل مربوط به تامین مواد غذایی سالم و بهداشتی در راس کلیه مباحث جامعه قرار گیرد. با افزایش جمعیت شهرنشین و کاهش جمعیت روستاها، تغییرات اساسی در نوع فرآوری و مصرف مواد غذایی حاصل شده است که متعاقب آن، مخاطرات حاصل از مصرف مواد غذایی آلوده نیز تغییر کرده است. به کارگیری عملیات مناسب دامپروری GHP و کشاورزی GAP و استفاده از روش های نوین مدیریت تضمین ایمنی و بهداشت مواد غذایی مانند HACCP از اهم اقدامات مورد نیاز برای تامین سلامتی مواد غذایی و در نهایت ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه است [۲]. صنعت بسته بندی امروزه در صنایع غذایی بخصوص فرآورده های با منشاء دامی مانند گوشت سفید و قرمز به دلایل وجود بیماری های خطرناک مشترک بین انسان و

دام (که امروزه بیش از ۲۵۰۰ نوع شناخته شده) از اهمیت ویژه و به سزایی برخوردار است. این مواد پروتئینی که بخش لاینفک رژیم غذایی و انرژی بشر هستند، باید به صورت کاملا بهداشتی کنترل و تهیه شوند و عدم رعایت بهداشت از مراحل ابتدایی تولید می تواند فرآورده های گوشتی را در مراحل بعدی تا مصرف دچار عوامل عفونی، مسمومیت ها و انگلها و ... کند. مهمترین راهکار اصلی که مسوولین بهداشتی در دنیا ارایه می نمایند، بسته بندی بهداشتی، استاندارد و عرضه تازه فرآورده های خام دام، طیور و آبزیان در بسته های به اندازه نیاز است. یعنی مورد مصرف، دسته بندی و خالص سازی شده و ضایعات آن گرفته شود و در بسته های با ابعاد و مقدارهای متنوع با قیمت مناسب در سبد خانوار قرار گیرد و می تواند تضمین کننده سلامت جامعه باشد.

امروزه آلودگی های شیمیایی ناشی از ورود پلیمرها، پلاستیک ها و استایروفوم های مورد استفاده در مواد بسته بندی سنتزی به طبیعت یکی از مشکلاتی است که بشر با آن مواجه است. محققان همواره به دنبال راهی برای حل این مشکل بوده اند در سال های اخیر پیشرفت تکنولوژی هم به این امر کمک زیادی نموده است و فیلم های خوراکی و پوشش دهنده های قابل تجزیه که از مواد بیولوژیک و پلیمرهای طبیعی ساخته می شوند ضمن کمک به حل مسئله آلودگی های شیمیایی، باعث ایجاد بازارهای جدید برای فروش فرآورده های غذایی می شوند [۴].

انواع بسته بندی:

امروزه روشهای نوینی که کمترین تاثیر را بر روی مواد غذایی داشته و غذا را برای مدت طولانی قابل نگهداری کنند مورد توجه می باشند. این روشها عبارتند از: ۱- تحت فشار قرار دادن مواد غذایی در فشارهای بالا: مورد استفاده در مواد غذایی حساس به حرارت های بالا، بدین صورت که مواد غذایی به طور یکنواخت تحت تاثیر فشار بالا قرار گرفته و این حالت سبب کاهش ضایعات میکروبی و پاتوژنهای مهمی از قبیل کمپیلو باکتر ژژنی، ایکولای، لیستریا مونوسایتوزن و گونه های مختلف سالمونلا می شود. ۲- پالسهای الکتریکی، تشعشعات یونیزه کننده و ماوراء بنفش: در این تکنولوژی به دیواره سلولی، آنزیمها و یا ژنوم میکروارگانیسم ها صدمه وارد شده و باعث مرگ آنها و افزایش ماندگاری مواد غذایی می شود. ۳- پرتو سیگما: اثر این پرتو بر روی باکتریهای گرم مثبت مواد غذایی نظیر باسیلوس سرئوس، لیستریا، مونوسایتوزن و استافیلوکوکوس اورئوس مشخص گردیده و نقش مهمی در میزان مقاومت آنتی بیوتیکی، شدت پاتوژن و روند رشد سلولی نظیر هاگ زایی داشته و در آنها اختلال ایجاد می نماید. ۴- تخمیر: این فرایند از دیرباز مورد توجه بوده و نه تنها زمان نگهداری و ایمنی میکروبی در مواد غذایی را افزایش داده بلکه برخی غذاها را قابل هضم تر کرده و سمیت رانیز کاهش می دهد [۳].

بیوپلیمرهای طبیعی: شامل نشاسته، مشتقات سلولز، کیتوزان، پروتئین ها، لیپیدها و غیره هستند که در عین خوراکی بودن ارزان و سازگار با محیط زیست می باشند. به عبارت دیگر این مواد غیرسمی و قابل برگشت به چرخه طبیعت هستند. این فیلم ها و پوشش ها می توانند با دارا بودن یک عامل فعال باعث بهبود کیفیت مواد غذایی شوند. تحقیقات بسیاری بر روی آنها صورت گرفته که همگی حاکی از این مورد است که مواد مذکور نه تنها از رشد باکتری گرم مثبت و گرم منفی جلوگیری می کنند، بلکه جلوی رشد کپک ها و مخمرها را هم می گیرند. در بسته بندی مواد غذایی به طریق سنتی، هیچ گونه تبدالی نباید بین مواد غذایی و مواد بسته بندی صورت گیرد و این امر به عنوان یک عامل نامطلوب تلقی می شود. در حالیکه در بسته بندی های فعال تبدالاتی بین مواد غذایی و بسته بندی صورت می گیرد و با حفظ کیفیت مواد غذایی باعث افزایش مدت زمان ماندگاری و بهبود کیفیت آن ها می شود [۴].

بسته بندی با نانوتکنولوژی:

نانوتکنولوژی عبارت است از اندازه گیری، دستکاری و مدل سازی بسیار دقیق موادی با ابعاد کمتر از ۱۰۰ نانومتر که این مواد خواص جدیدی از خود بروز خواهند داد. تکنولوژی نانو یکی از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا است که در صنایع مختلف مانند

کشاورزی و دامپروری و بسته بندی، لوازم خانگی، آرایشی، بهداشتی و نظامی کاربرد دارد. یکی از اهداف مهم بسته بندی مواد غذایی حفظ آنها از فساد است. امروزه بسته بندی غذا به خصوص روی کنترل و تنظیم متمرکز شده است. در تکنولوژی های پیشرفته، بسته بندی با استفاده از نانو مواد هوشمندی انجام می شود که می توانند نسبت به شرایط محیطی پاسخ دهند و خود را ترمیم کنند و مصرف کننده را نسبت به آلودگی یا حضور پاتوژن آگاه کنند. این سیستم های بسته بندی قادر خواهند بود پارگی ها و سوراخ های کوچک را با توجه به شرایط محیطی (مانند تغییرات دما و رطوبت) ترمیم سازند. بسته بندی های هوشمند به محض شروع فساد در ماده غذایی در داخل بسته، از خود ماده نگهدارنده آزاد کرده و تغییرات دمایی، ترشح رطوبت و مایعات را از ماده غذایی داخل بسته تشخیص داده و به مصرف کننده اعلام می کنند. این بسته بندی ها منجر به طولانی شدن عمر ماندگاری محصول می شوند. فناوری نانو می تواند خواصی مانند افزایش مقاومت به نفوذ میکروارگانیسمها و افزایش مقاومت در برابر گرما را در پوشش ها ایجاد نماید. این پوششها بسته به نوع ذرات به کار رفته در آنها می توانند دارای اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی نیز باشند. بدیهی است چشم اندازهای مالی فناوری نانو، صنایع بسته بندی را پررونق نشان می دهد از جمله اینکه باعث کاهش هزینه های نقل و انتقال نیز خواهد شد. لازم به ذکر است که تا کون تعدادی از کارشناسان به برخی از خطرات موجود در این زمینه اشاره کرده اند. یکی از خطرات ذرات نانویی تولید عفونت و آسیب رسانی به سلول ها در بدن می باشد. هنوز اثرات این پوششها بر روی سلامت انسان و محیط زیست به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است و مهاجرت یا عدم مهاجرت این مواد به داخل مواد غذایی و میزان آن نیز مشخص نمی باشد [۱۵].

نتیجه گیری:

به خطر افتادن منابع و آماده سازی غذا در اثر حملات بیوتروریسمی دارای نتایج فیزیکی، روانشناسی، سیاسی و اقتصادی است. نتایج فیزیکی شامل غیر قابل مصرف بودن غذا یا کمبود غذا باشد. اگر غذا با عوامل شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبیولوژیکی به خطر بیافتد باعث نتایج مستقیم که شامل مسمومیت غذایی، مرگ و میر و ابتلا به بیماری های غذایی شود و یا باعث نتایج غیر مستقیم شامل کمبود غذا و تغذیه نا کافی گردد. استفاده عمدی از عوامل میکروبیولوژیکی و بیولوژیکی از جمله سالمونلا، اشریشیا کولی و توکسین هایی مثل بوتولینیوم و آفاتوکسین در غذاها مخصوصا غذاهایی که بصورت خام و دارای مصرف زیاد هستند (مثل شیر، گوشت)، می تواند باعث بروز مسمومیت غذایی گسترده و مرگ و میر گردد چون همگی این عوامل منابع رایج بیماری های منتقله توسط غذا هستند. بنابراین غذاهایی مثل شیر و سایر لبنیات، گوشت، نان، سبزیجات و میوه ها نیازمند بالاترین سطح حراست و محافظت هستند. نتایج روانشناسی شامل احساس کردن از آماده سازی غیر ایمن غذا، در معرض آسیب گرسنگی و فقر باشد. نتایج طولانی مدت روانشناسی شامل تنفر از غذای مخصوص یا یک دسته از غذاها باشد. نتایج سیاسی هر گونه عمل بیوتروریسمی به منابع و آماده سازی غذا شامل اختلافات بین کشوری و کم شدن اعتماد به دولت و سازمانهای مسئول در برابر ایمن بودن غذا شود. نتایج اقتصادی شامل اثر عمیق بر روی اقتصاد است چون باید این غذاهای آلوده شده دور ریخته شوند یا فرآیند رفع آلودگی را دوباره طی کنند و نیز هزینه های درمانی بیماران وجود دارد. صنعت کشاورزی و دامپروری در اثر وقوع حملات بیوتروریسمی بر روی آماده سازی و تهیه غذا دچار اختلال شدیدی می شود. درگیری اقتصادی می تواند باعث کاهش اطمینان مصرف کنندگان و در نتیجه انعکاس در فروش مواد غذایی شود. بعلاوه این سیستم های کنترل کیفی غذا برای شناسایی و جلوگیری از آلودگی های غیر عمدی طراحی گردیده اند، نیاز به داشتن برنامه مقابله با بیوتروریسمی در مواقع استراری است. یکی از سازمان های مسئول در این زمینه سازمان دامپزشکی و دامپزشکان هستند که باید دارای طرح و برنامه مناسب برای مقابله با حملات بیوتروریسمی باشند تا از به خطر افتادن منابع و آماده سازی غذا جلوگیری کنند. بنابراین داشتن برنامه و آمادگی مقابله با این حملات بیوتروریسمی نیازمند اطلاع رسانی و آنالیز سریع، اتکا به روشهای اپیدمیولوژیکی مناسب، تخصیص بودجه مناسب،

پرسنل متبحر و داشتن برنامه مناسب برای پاسخگویی در برابر این اقدامات در دامپزشکی دارد [۱]. بسته بندی خوب مواد پروتئینی باید مشخصاتی شامل شفافیت سطح آن برای دید کامل مصرف کننده و جلب رضایت و اعتماد، کنترل در انتقال گازها و رطوبت، ارزان بودن همراه با کیفیت، فقدان مواد سمی و مسمومیت زا، مقاومت در برابر ضربه و شناسنامه کامل، داشته باشد و همانطور که در صنعت لبنیات با اطلاع رسانی به موقع و فرهنگ سازی سازمانهای دولتی ذیربط بیش از ۹۸ درصد سرانه مصرف کشور به صورت بسته بندی است، در مورد مواد پروتئینی هم می توان مشابه محصولات لبنی عمل کرد. همچنین باید با افزایش سطح آگاهی جامعه، فرهنگ سازی مصرف مواد پروتئینی بسته بندی شده سطح بهداشت جامعه ترقی یابد که این امر با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی رسانه ها و نشریات تخصصی می تواند تحقق یابد.

منابع:

- ۱- اسمعیلی، صابر؛ موسوی، میرحسن؛ باقری امیری، فهیمه (۱۳۸۹). امنیت غذایی و نقش دامپزشکی، کتاب خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، صفحه ۷۴.
- ۲- پاشائیان، نوید؛ پاشائیان، سعید (۱۳۸۹). نقش دامپزشکی در بهداشت و ایمنی مواد غذایی، کتاب خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، صفحه ۷۱.
- ۳- کسالایی، آیدین؛ نقدی، لیلا؛ مرادی، افخم؛ سیروس، سحر؛ نوع دوست، بهشاد (۱۳۸۹). روشهای نوین نگهداری مواد غذایی، کتاب خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، صفحه ۷۲.
- ۴- موسوی، میرحسن؛ سعیدان، آنوشا (۱۳۸۹). انواع پوشش های خوراکی مورد استفاده در صنایع غذایی و روشهای بهبود عملکرد آنها، کتاب خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، صفحه ۷۳.
- ۵- یادگار، ارلی؛ مومنی ازندریانی، کتابون؛ فتوره چی، مریم؛ آقازاده مشکگی، مهزاد (۱۳۸۹). بررسی مزایا و معایب استفاده از فناوری نانو در بسته بندی مواد غذایی، کتاب خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، صفحه ۲۲.

